

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПРЕЭКЛАМПСИЯ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПЛАЦЕНТАР ВА ТОМИР МЕХАНИЗМЛАРИ**Абдуллаева Л.М., Тошпўлатова Б.О.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу адабиётлар шарҳида преэклампсия ривожланишининг плацентар ва томир механизмига оид замонавий илмий қарашлар умумлаштирилди. Касаллик патогенезида трофобласт инвазиясининг бузилиши, спираль артерияларнинг тўлиқ ремоделишмаслиги, плацентар ишемия, ангиоген ва антиангиоген омиллар номуносиблиги, тизимли эндотелиал дисфункция, яллигланиш ҳамда нейроиммун жараёнлар муҳим аҳамиятга эга эканлиги кўрсатилди. Оналик ва перинатал нохуш оқибатларни прогнозлашда доплерометрия, кардиотокография, вегетатив регуляция кўрсаткичлари, метаболом ва нейроспецифик маркерларнинг клиник аҳамияти ёритилди.

Калит сўзлар: преэклампсия, плацента, эндотелиал дисфункция, ангиоген омиллар, артериал гипертензия, перинатал асоратлар.

PLACENTAL AND VASCULAR MECHANISMS OF PREECLAMPSIA DEVELOPMENT**Abdullayeva L.M., Toshpulatova B.O.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This literature review summarizes current concepts of the placental and vascular mechanisms involved in the development of preeclampsia. The analysis highlights the role of impaired trophoblast invasion, incomplete spiral artery remodeling, placental ischemia, imbalance between angiogenic and anti-angiogenic factors, systemic endothelial dysfunction, inflammatory responses, and neuroimmune mechanisms. Special attention is paid to Doppler assessment, cardiotocography, autonomic regulation parameters, metabolomic markers, and neurospecific biomarkers for predicting adverse maternal and perinatal outcomes.

Keywords: preeclampsia, placenta, endothelial dysfunction, angiogenic factors, arterial hypertension, perinatal complications.

ПЛАЦЕНТАРНЫЕ И СОСУДИСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ**Абдуллаева Л.М., Тошпулатова Б.О.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В обзоре литературы представлены современные представления о плацентарных и сосудистых механизмах развития преэклампсии. Показано, что ключевую роль в патогенезе заболевания играют нарушение инвазии трофобласта, неполное ремоделирование спиральных артерий, плацентарная ишемия, дисбаланс ангиогенных и антиангиогенных факторов, системная эндотелиальная дисфункция, воспалительные и нейроиммунные реакции. Особое внимание уделено роли доплерометрии, кардиотокографии, показателей вегетативной регуляции, метаболомных и нейроспецифических маркеров в прогнозировании неблагоприятных материнских и перинатальных исходов.

Ключевые слова: преэклампсия, плацента, эндотелиальная дисфункция, ангиогенные факторы, артериальная гипертензия, перинатальные осложнения.

Кириш. Замонавий акушерликда преэклампсия энг мураккаб ва охиригача ҳал этилмаган муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Ҳомиладорликнинг ушбу кўп тизимли асорати ҳомиладорликнинг 20-ҳафтасидан кейин биринчи марта пайдо бўлган артериал гипертензия (анамнезда қон босими даражасидан қатъи назар, икки марта ўлчанганда қон босими (ҚБ) $\geq 140/90$ мм симоб устуни) билан бирга клиник аҳамиятга эга протеинурия (6 соатлик интервал билан олинган сийдикнинг 2 порциясида оксил йўқотилиши $\geq 0,3$ г/сут ёки $\geq 0,3$ г/л) ва (ёки) бошқа нишон аъзоларнинг шикастланиши билан тавсифланади [13].

Преэклампсия она ва ҳомила саломатлигига жиддий хавф туғдирувчи, полиорган шикастланиш билан кечувчи гестацион асорат бўлиб, унинг клиник кўринишлари кўпинча плацентар дисфункция ва тизимли эндотелиал зарарланиш билан боғлиқ. Шу сабабли ушбу ҳолатнинг патогенетик механизми чукур таҳлил қилиш эрта ташхис, хавфни стратификация қилиш ва профилактик ёндашувларни такомиллаштириш учун муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Мақсад. Преэклампсия ривожланишида плацентар дисфункция, ангиоген номутаносиблик, қон томир-эндотелиал бузилишлар, вегетатив ва нейтроиммун механизмларнинг ролини адабиётлар асосида тизимли таҳлил қилиш.

Материаллар ва усуллар. Ушбу иш адабиётлар шарҳи сифатида бажарилди. Мавзу бўйича илмий мақолалар, тизимли шарҳлар, клиник тавсиялар ва замонавий тадқиқотлар таҳлил қилинди. Манбаларни танлашда преэклампсия патогенези, плацентар ишемия, спираль артерияларнинг ремоделланиши, ангиоген ва антиангиоген омиллар, эндотелиал дисфункция, ҳомила ўсишининг чекланиши, доплерографик ва кардиотокографик мониторинг, шунингдек, нейроспецифик биомаркерлар бўйича маълумотларга устувор аҳамият берилди.

Натижалар ва муҳокама

Плацентар ва ангиоген механизмлар. Преэклампсиянинг патогенези кўп омилли бўлиб, генетик, экологик ва оналик хавф омилларига боғлиқ бўлиб, бу аномал йўлдош пайдо бўлишига, онанинг юрак-қон томир мослашувининг пасайишига ва спираль артерияларнинг етарли даражада қайта шаклланишига олиб келади [2]. Асосий патогенетик назариялардан бирига кўра, преэклампсиянинг ривожланиши кетма-кет 2 босқичда кечади [16]. Дастлаб трофобласт инвазияси жараёни бузилади, спираль артерияларнинг тўлиқ бўлмаган ремоделланиши шаклланади, бу эса йўлдош дисфункцияси учун замин яратади. Бунга жавобан, ишемик йўлдош она қон оқимида антиангиоген омилларни чиқаради, масалан, эрувчан фмс-симон тирозин киназа 1 (Инглиз эрийдиган фмс-симон тирозин киназа 1, сФлт-1) ва эрийдиган эндоглин (Инглиз эрийдиган эндоглин). Ушбу омиллар қон томир эндотелияси ўсиш омили (Инглиз томир эндотелиал ўсиш омили) ва плацентар ўсиш омили (Инглиз плацентар ўсиш омили, ПЛГФ) каби проангиоген молекулаларга қарши таъсир кўрсатиб, ангиогенезни бузади. Кейинги босқичда яллиғланиш, иммун дисфункция, гиперкоагуляция ва тизимли эндотелиопатия юзага келади, бу эса бевосита касалликнинг клиник кўринишларининг намоён бўлишига олиб келади [18]. Ушбу механизм преэклампсияни йўлдош билан боғлиқ гестацион асорат сифатида таснифлаш имконини беради.

Томир-эндотелиал бузилишлар ва артериал босим регуляцияси. Преэклампсияда тизимли антиангиоген жавоб вазоконстрикция, умумий қон томир қаршилиги ва томирлар қаттиқлигининг ошишига олиб келади [15]. АБнинг ошиши преэклампсиянинг ажралмас қисми бўлиб, полиорганли асоратларнинг ривожланишига ёрдам беради. Ўткир бошланган оғир артериал гипертензия (АБ $\geq 160/110$ мм симоб устуни), ≥ 15 дақиқа давом этса, зудлик билан 140-150/90-100 мм симоб устуни мақсадли диапазонигача назорат остида пасайтиришни талаб қилади. Бу мия қон оқими ауторегуляциясининг бузилиши натижасида марказий асаб тизимининг шикастланишини олдини олиш имконини беради, шу билан бирга йўлдошнинг ятроген гипоперфузияси ва у билан боғлиқ асоратларни (йўлдошнинг кўчиши, ҳомила тушкунлиги) олдини олади [21].

Перинатал оқибатлар ва предиктив технологиялар. Преэклампсия антенатал ва неонатал патологиянинг тузилишига ҳисса қўшади. Унинг патогенетик асоси эндотелиал дисфункция ва оксидланиш стресси туфайли бачадон-йўлдош гипоперфузиясига олиб келадиган йўлдош ҳосил бўлишининг бузилиши ҳисобланади [13, 18]. Ҳомила ичи ривожланишининг кечикишига шубҳа қилинган ПЕда Россия ва халқаро тавсиялар бачадон-йўлдош қон оқимининг ультратовуш доплерографияси ва кардиотокографияни (КТГ) талаб қилади. Шу муносабат билан, Баес теоремаси ёрдамида таҳлил қилинаётган матрицага доплерографик ва КТГ маълумотларини қўшиш ҳомила ҳолати прогнозини бироз яхшилайдиган хавф омиллари комбинацияларини аниқлаш имконини беради [19].

Шунга ўхшаш тадқиқотда 260 нафар ҳомиладор аёлда қуйидагиларни ўз ичига олган текширув ўтказилди: ҳомиланинг қорин айланасини ультратовушли ўлчаш, динамикада ушбу параметрнинг ўсиш тезлиги, амниотик суюқлик индекси, киндик артериясидаги пульсация индекси, ҳомиланинг тахминий вазни ва жинси, гестацион ёши, онанинг бўйи ва вазни, шунингдек, унинг этник келиб чиқиши, муаллифлар РОС эгри чизигини қуриш ва қорин айланаси учун майдонни баҳолаш, айлананинг ўсиш тезлиги, ҳомиланинг тахминий вазнини баҳолаш билан "бинар логистик регрессия" дан фойдаланишди. Эгри чизиқ остидаги юза мос равишда 0,819; 0,784; 0,74. Муаллифларнинг таъкидлашича, олинган натижалар клиник амалиётда тўлиқ қўлланилмайди, аммо улар катта маълумотлар тўпламларидан фойдаланган ҳолда келажакдаги тадқиқотлар учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин [10]. Бу шунингдек, тахминан 20 йил олдин катта ҳажмдаги маълумотлар массивларини тадқиқ қилиш учун зарур шарт-шароитлар шакллана бошлади, кейинчалик улар кенг тарқалган Биг Дата номини олди.

Қизиғи шундаки, машинали ўрганиш технологиялари ҳатто жуда кам сонли маълумотлар (160 та соғлом ва 102 та ЎВУРли ҳомила, шу жумладан ПЕ билан) асосида ҳам фақат одатий КТГ асосида, аммо моделни аниқ сошлаш орқали ишончли натижаларга жуда яқин натижаларни кўрсатади -

аниқлик 0,93, сезгирлик 0,93, ўзига хослик эса 0,84. КТГни баҳоламасдан клиник маълумотлар ва ультратовуш маркерларидан фойдаланиш, кўплаб кузатувларга қарамай, бундай аниқликка эришиш имконини бермайди [22]. Туғилиш пайтида олинган киндик қонидан замонавий платформада (ядровий магнит резонанс спектроскопияси, масс-спектрометрия) ЗВУРни башорат қилиш ва аниқлаш мақсадида мумкин бўлган биомаркерларни метаболемик таҳлил қилиш учун сунъий интеллект имкониятлари ўрганилган принципиал янги ишлар пайдо бўлди. Ўрганилган маълумотлар тўпламида метаболитлардан фойдаланган модель башорат қилишнинг юқори аниқлигига эришди (АУС = 0,91; сезгирлик 0,83; ўзига хослик 80).

ЗВУР мавжуд бўлганда кўплаб метаболемик йўллarning сезиларли бузилишлари қайд этилган. Муаллифларнинг таъкидлашича, ҳомила метаболитлари маркерлари, агар уларни она қон зардобида пренатал даврда аниқлаш имкони бўлса, ОЗПни башорат қилиш ва ташхислаш учун истиқболли клиник қўлланилишига эга бўлиши мумкин [17].

ПЕнинг энг маълум клиник оқибатлари нафақат КЧАЯК, балки чала туғилиш, шунингдек, эрта неонатал даврнинг айрим патологик ҳолатларининг сезиларли даражада тез-тез ривожланиши ҳисобланади. ПЕ хавфи гуруҳидаги оқибатлар орасида геморрагик синдром 2 баробар, асфикция 3,5 баробар, ҳомила ичи инфекциялари 8 баробар ва нафас олиш дистресс синдроми ҳамда бош миyaning гипоксик-ишемик шикастланиши 10 баробар кўпроқ учрайди [9]. ПЕ билан оғриган оналарда ҳомиладорликнинг кечишини, ҳомила ҳолатини кескин оғирлаштирувчи асосий омил сифатида уларда сурункали артериал гипертензиянинг (САГ) мавжудлиги кўрсатилади.

САГ бўлган, аммо ПЕ бўлмаган оналардан туғилган чақалоқлар маълумотларини САГ ва ПЕ бўлган оналардан туғилган чақалоқларнинг тегишли маълумотлари билан қиёсий таҳлил қилиш шунингдек, кейингисида муддатидан олдин туғилган чақалоқлар сони 88,7% гача кескин ошади, 68,9% ҳолларда чақалоқлар реанимация бўлимига ўтказилди, 31,5% ҳолларда эса ЎСВга ўтказилди. Бундан ташқари, янги туғилган чақалоқларнинг 77,4 фоизида нафас олиш бузилишлари синдроми, 69,9 фоизида ЎВУР, 47,8 фоизида марказий асаб тизимининг гипоксик-ишемик шикастланиши ва хужжатлаштирилган қоринча ичи қон қуйилиши кузатилган. Муаллифлар, шунингдек, ПЕнинг амионоцитопатия ва неонатал энцефалопатия ривожланиши билан боғлиқлигини ҳам таъкидлашган [4].

Вегетатив регуляция ва марказий асаб тизими иштироки. Бирок, АБ бошқарувининг бошқа даражалари ҳам мавжуд - вегетатив ва марказий асаб тизимлари (ВНТ ва МНТ), эндокрин тизим ва буйрақлар, улар ўзларининг тартибга солиш ролини ички секреция орқали ҳам амалга оширади. Ушбу мураккаб тартибга солиш механизмларидаги бузилишлар, умуман олганда, организмнинг аъзолар ва тўқималарнинг кислородга бўлган доимий ўзгарувчан эҳтиёжларига нозик мослашиш қобилиятининг пасайишига олиб келади [25]. Физиологик ҳомиладорлик пайтида аёл организмнинг барча функциялари қайта ташкил этилади, бунда ВНТ ёрдамида адаптив ва компенсатор механизмлар амалга оширилади [1]. Адаптация ва дезадаптация жараёнларини ўрганишда физиологик ҳомиладорликнинг эрта муддатларида симпатик бошқарув механизмлари фаоллиги устунлик қилиши, кечки муддатларда эса симпатик бошқарув механизмлари фаоллигининг нисбатан пасайиши ва парасимпатик бошқарув механизмлари таъсирининг кучайиши билан тавсифланиши кўрсатилган [14].

Аниқланишича, ПЕ бўлмаган аёлларда парасимпатик таъсирлар сақланиб қолган ҳолда мувозанатли вегетатив регуляция кузатилади, ПЕ бўлган ҳомиладор аёлларда эса ҳомиладорликнинг иккинчи ярмида симпатик таъсирларнинг парасимпатик таъсирлардан устунлиги барқарор сақланиб қолади. Физиологик ҳомиладорликнинг ўрталарида симпатик ва парасимпатик фаолликнинг мувозанати туғруққача сақланиб қолади, ПЕда эса бундай мувозанатни ўрнатиш қийин кечади. ПЕда ВНТнинг ролини тасдиқловчи соғлом ҳомиладор аёлларга нисбатан беморларда юрак ритми ўзгарувчанлигининг пасайиши ҳисобланади. Ушбу ҳолатни ушбу асоратда ВНТ симпатик қисмининг ҳаддан ташқари фаоллигидан далолат берувчи далил сифатида баҳолаш мумкин.

Юрак ритми ўзгарувчанлигининг ошиши ПЕ ривожланишидан олдин бўлиши мумкинлиги кўрсатилган, бу эса маълум прогностик аҳамиятга эга. ПЕ билан оғриган аёлларнинг 90 фоизида ВНТ реактивлигининг пасайиши, астения даражасининг ошиши, депрессия, хавотир ва ипохондрия кўринишидаги вегетатив дисфункция мавжудлиги аниқланди. Баъзи маълумотларга кўра, ПЕ яққол химоя-мослашув реакцияси билан тавсифланади, бу ПЕ оғирлигининг ортиши билан симпатик таъсирларнинг парасимпатик таъсирлардан устунлигида намоён бўлади. Прогностик жиҳатдан энг муҳимлари Допплер спектрининг чизикли кўрсаткичлари, яъни оқимнинг тезлик тавсифлари ҳисобланади [26].

ПЕ билан касалланган 30 нафар ҳомиладор аёл ва ҳомиладорликнинг физиологик кечиши бўлган 30 нафар беморда электроэнцефалографик текширув ўтказилди. Рўйхатга олиш, спектрал ва когерент ЭЕГ таҳлиллари стандарт шароитларда пешона, чакка, марказий, тепа ва энса тармоқларида

симметрик тарзда, тинч уйғоқлик ҳолатида кўзлар ёпик ҳолда ўтказилди. ЭЕГ параметрларининг киёсий таҳлили ПЕ билан касалланган ҳомиладор аёлларда мия дисфункциясининг тўғридан тўғри экспериментал исботи бўлган сезиларли фарқлар мавжудлигини аниқлади. Бундан ташқари, ЭЕГ кўрсаткичларининг ўзгариши ҳомиладорликнинг турли асоратлари клиник белгиларининг намоён бўлишидан олдин аниқланиши мумкин.

Бугунги кунда ҳомиладор аёлларнинг ЭЕГ текширувидан олинган маълумотлар зиддиятли бўлиб, преэклампсияда электроэнцефалографик ўзгаришларга бағишланган нашр этилган ишлар жуда кам. ПЕ билан касалланган ҳомиладор аёлларда мия дисфункциясини ўз вақтида ташхислаш адекват терапевтик чора-тадбирларни қўллашга ёрдам бериши мумкин. Айниқса, преэклампсия билан касалланган оналардан туғилган чақалоқларда марказий асаб тизимининг гипоксик-ишемик шикастланиши ($p < 0,001$) сезиларли даражада кўпроқ кузатилади, бунда 1-даражали ($p < 0,001$) ва 2-даражали ($p < 0,05$) серебрял ишемия устунлик қилади, бу кўпинча депрессия синдроми ва вегетатив-виссерал дисфункция (30%) билан бирга кечади. ПЕ билан оғриган оналардан туғилган чақалоқларда марказий асаб тизимининг гипоксик-ишемик шикастланишлари турлари ва неврологик белгилар: депрессия синдроми (0,6), вегетатив-виссерал дисфункция синдроми (0,6) ўртасида ўртача корреляцион боғлиқлик аниқланган [24].

Гипокция, нейроиммун жавоб ва биомаркерлар. Ҳозирги вақтда ПЕ шаклланиши ва унинг кўплаб салбий оқибатларининг, шу жумладан ҳомилада ҳам, асосий сабаби гипокция эканлиги тўғрисида барқарор тасаввур мавжуд. Гестацион эндотелиоз тезда, туғиш даврида, фақат тирик ҳомила бўлгандагина, қоннинг кислород билан ишончли нормал тўйинишини таъминлайдиган ўз-ўзини бошқарувчи тизимларнинг жадал органогенези ва ривожланиши шароитида шаклланади. Меъёрда 20-ҳафтада физиологик шаклланган. ГЕБ аллақачон ҳомила миясини етарлича ишончли изоляция қилиши ва она организмида унинг хужайраларига нисбатан илгари ишлаб чиқилган иммунологик толерантлик даражасини таъминлаши мумкин.

Шу пайдан бошлаб ҳомила мияси ривожланишининг алоҳида даври бошланади, бунда нейро-специфик оксиллар муҳим рол ўйнайди. ГЕБ ўтказувчанлиги бузилишининг камида бир нечта механизмлари маълум: инфекциялар, интоксикация, атсидоз, метаболик бузилишлар, асфикция натижасида астроцитлар (нейронлар) ва эндотелиоцитларнинг мембрана тузилмаларининг шикастланиши. Кечиши ва гипоксик таъсирга кўра, бу механизмлар ҳомилага жисмоний ва тоник таъсир кўрсатиши мумкин. Жисмоний гипокциянинг ўткир ва ўткир ости шаклида (инфекцион жараёнлар, метаболик бузилишлар, ҳар қандай этиологияли интоксикациялар) ГЕК ўтказувчанлигининг даврий ошиши кузатилади, тоник шаклида эса (сурункали йўлдош етишмовчилиги) ГЕК ривожланишининг кечикиши кузатилади: ҳомила мия пўстлогининг ситоархитектоник тузилишида оғиш, ўчоқли дистрофия ва нейронларнинг деструктив ўзгаришлари кузатилади [11, 23].

Бузилган ёки шакланмаган ГЕБ орқали нейроспецифик оксиллар ва бошқа нейроантигенлар ҳомила бош мияси тўқимасининг интерстиссиал бўшлиғига ўтади. Кейинчалик улар орқа мия суюқлигида тарқалиб, йўлдошнинг веноз қонига, сўнгра онанинг қон оқимида ўтади. Она организми ГЕБ шаклангандан кейин пайдо бўлган ҳомила мия тўқимаси оксилларига нисбатан ҳеч қандай иммунологик толерантликка эга эмас. Шунинг учун ГЕК ва йўлдош тўсиғининг "ёрилиши" ва ҳомила миясининг нейроспецифик оксилларининг она қонига кириши иммун комплекслар (ИК) ҳосил бўлишига олиб келади.

ИК она жигарига ўтади, у ерда парчланади ва чиқарилади. Дастлаб репаратив ва тикланиш механизми ишга тушади, чунки гипокция нафақат бузғунчи омил, балки ангиогенезнинг - аъзо ёки тўқимада янги қон томирлари ҳосил бўлиш жараёнининг кучли рағбатлантирувчиси бўлиб, унинг давомида бирламчи капиллярлар тармоғи қайта ташкил этилади. Сўнгра эндотелиал хужайраларнинг юпқалашган қисмлари ва макромолекулаларнинг хужайра орқали ташилиши кўпаяди, бунда эндотознинг экзоситозга тез ва самарали ўтиши содир бўлади. Гипокцияда хужайра пролиферацияси, апоптози, генлар экспрессияси ва бошқа кўплаб умумий хужайра функцияларида муҳим рол ўйнайдиган ГТФ-аза оиласи вакилларининг ҳозирча кам ўрганилган функцияси қизиқарлидир.

Узоқ давом этган, эрта бошланган ПЕда унинг кечиши алоҳида оғирлиги билан ажралиб туради. Бир қатор олимлар ПЕнинг молекуляр механизмларини ўрганиш бўйича тизимли ишлар олиб бормоқдалар. Улар ПЕ патогенези ривожланаётган ҳомила миясининг нейроспецифик антигенларига ҳаддан ташқари яллиғланишга қарши жавоб орқали амалга оширилади, деб тахмин қилишди. Нейроспецифик антигенлар орасида биокимёвий ва иммунологик жиҳатдан энг кўп ўрганилганлари глиофибриляр кислотали протеин (ГФАП) - табақалашган астроцитларнинг глиал филаментлари оксили ва нейроспецифик энолаза (НСЕ) - "етилган" нейронларга хос оксил ҳисобланади [12,20].

Преэклампсияни башорат қилиш масаласини ўрганиб чиқиб, муаллифлар шундай хулосага келишдики, ҳомиладор аёлларда 22-28 ҳафталик муддатларда бачадон-плацентар ва/ёки ҳомиладор плацентар қон айланишининг бузилишида преэклампсиянинг ривожланиш эҳтимоли 47,6% ни ташкил этади, 22-24 ҳафталик муддатларда нейроантитаначалар даражасининг сезиларли даражада ошиши билан эса ҳомиладорликнинг ушбу асорати ривожланиш хавфи 96,4% га етади. Ҳомиладорликнинг 22-24 ҳафталик муддатларида нейроантитаначалар концентрацияси, кейинчалик ҳомиладорлик преэклампсия белгилари билан кечган беморларда, айниқса КЧАЯК фониди, юқори ишончлилиқ билан юқори бўлади. Ҳомиладор қон зардобидида нейроантитаначаларнинг аҳамиятли концентрацияси ҳам фақат онада преэклампсия ривожланган ҳолатда аниқланган. Нейроантитаначаларнинг максимал даражаси ҳомиладор аёллар ва уларнинг ҳомидалари қон зардобидида преэклампсиянинг клиник белгиларининг эрта намоён бўлиши, унинг йўлдош етишмовчилиғи, ҳомиладор ўсишининг кечикиши синдроми, НМПК, йўлдошнинг кўчиши билан кечадиган оғир шакллари ривожланишида аниқланган.

Онанинг ҳам, ҳомиладорнинг ҳам қон зардобидида нейроспецифик оксилларга қарши антитаналар концентрациясининг ошиши ПЕнинг кейинги ривожланиши нуқтаи назаридан юқори прогностик аҳамиятга эга. Шу муносабат билан муаллифлар қуйидаги хулосага келишди: "ПЕ онада ҳам, ҳомиладор ҳам нейроспецифик антигенларга (ушбу тадқиқотда НСЕ ва ГФАПга) антитаначалар концентрациясининг сезиларли даражада ошиши билан ривожланади; она ва ҳомиладор қон зардобидида нейроантитаначалар даражасининг ошиши ПЕ клиник белгиларининг ифодаланиши билан бевосита боғлиқ; она ва ҳомиладор нейроантитаначалар даражаси аниқ боғлиқ; она қон зардобидида НСЕ ва ГФАПга антитаначалар ҳомиладор қонидидаги худди шу кўрсаткичлардан икки баравар юқори." ПЕ ривожланишининг назарияларидан бири иммун назарияси бўлиб, у спираль артериялар, йўлдош, жигар, буйрақлар, териди, шунингдек, яллиғланиш олди ситокинлари концентрациясининг ошишида аниқланадиган айланивчи иммун комплекслар (АИК) ҳосил бўлиши каби жараёнларни таҳлил қилишга асосланган [8].

Хулоса. Адабиётлар таҳлили преэклампсия ривожланишида плацентар ва томир механизмлари ўзаро узвий боғлиқ эканлигини кўрсатади. Трофобласт инвазиясининг етарли бўлмаслиғи, спираль артерияларнинг тўлиқ ремоделлашмаслиғи ва плацентар ишемия ангиоген мувозанатнинг бузилишига олиб келади. Натижада тизимли эндотелиал дисфункция, вазоконстрикция, артериал босимнинг ошиши, гиперкоагуляция ва полиорган шикастланиш шаклланади.

Преэклампсиянинг перинатал оқибатлари ҳомиладор ўсишининг чекланиши, чала туғилиш, неонатал гипоксия, респиратор бузилишлар ва марказий асаб тизими зарарланиши билан намоён бўлиши мумкин. Шу боис хавф гуруҳидидаги ҳомиладор аёлларни кузатишда клиник-анамнестик маълумотлар, артериал босим мониторинги, доплерометрия, КТГ, лаборатор маркерлар ҳамда замонавий предиктив технологияларни комплекс қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Барсуков АВ, Глуховской ДВ, Таланцева МС, Багаева ЗВ, Пронина ЕВ, Зобнина МП и др. Гипертрофия левого желудочка и ренин-ангиотензин-альдостероновая система: в фокусе блокаторы АТ1-ангиотензиновых рецепторов. Системные гипертензии. 2013;10(1):88–96. Режим доступа: <https://www.systemhypertension.ru/jour/article/view/286>
2. ЕРШОВ И. А. и др. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ И ПАТОГЕНЕЗЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ // ПЕДИАТР Учредители: Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. – 2024. – Т. 15. – №. 4. – С. 73-83.
3. Космуратова Ш. Б. Прогнозирование преэклампсии на ранних сроках беременности: роль плацентарного фактора роста и его полиморфизма rs1042886. – 2025.
4. Кинжалова СВ, Макаров РА, Бычкова СВ, Давыдова НС. Особенности ранней неонатальной адаптации новорожденных от матерей с артериальной гипертензией при беременности. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2016;61(6):54–58. <https://doi.org/10.21508/1027-4065-2016-61-6-54-58>
5. Першина А. А. и др. АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ПРЕЭКЛАМПСИИ: НАРУШЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2026. – Т. 20. – №. 2. – С. 164-171.
6. Приходько А. М. и др. Современные представления о развитии преэклампсии и способах ее предикции // Медицинский совет. – 2025. – Т. 19. – №. 5. – С. 135-143
7. Таскина Е. С. и др. Цереброваскулярные и нейрокогнитивные риски преэклампсии: патогенез, острые осложнения и отдаленные последствия для матери и плода // Артериальная гипертензия. – 2025. – Т. 31. – №. 5. – С. 403-415
8. Шифман ЕМ, Тихова ГП, Флока СЕ. Клинико-физиологические особенности развития неврологических осложнений эклампсии: систе-

- матический обзор. *Акушерство и гинекология*. 2010;(5):6–14. <https://aig-journal.ru/articles/Kliniko-fiziologicheskie-osobennosti-razvitiya-nevrologicheskikhoslojnenii-eklampsii-sistematicheskii-obzor>
9. Bahado-Singh RO, Yilmaz A, Bisgin H, Turkoglu O, Kumar P, Sherman E et al. Artificial intelligence and the analysis of multi-platform metabolomics data for the detection of intrauterine growth restriction. *PLoS ONE*. 2019;14(4):e0214121. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214121>
 10. Bachmann LM, Khan KS, Ogah J, Owen P. Multivariable analysis of tests for the diagnosis of intrauterine growth restriction. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2003;21(4):370–374. <https://doi.org/10.1002/uog.77>
 11. Brussé IA, Peters NC, Steegers EA, Duvekot JJ, Visser GH. Electroencephalography during normotensive and hypertensive pregnancy: a systematic review. *Obstet Gynecol Surv*. 2010;65(12):794–803. <https://doi.org/10.1097/OGX.0b013e31821286f1>
 12. Chekhonin VP, Lebedev SV, Dmitrieva TB, Blinov DV, Gurina OI, Semenova AV, Volodin NN. Enzyme immunoassay of NSE and GFAP as the criterion of dynamic evaluation of the rat blood-brain barrier in perinatal hypoxic ischemic injury of the CNS. *Bull Exp Biol Med*. 2003;136(3):261–265.
 13. Chiang YT, Seow KM, Chen KH. The pathophysiological, genetic, and hormonal changes in preeclampsia: A systematic review of the molecular mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*. 2024; 25(8):4532. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms25084532>
 14. Crevet L, Vanacker JM. Regulation of the expression estrogen related receptors (ERRs). *Cell Mol Life Sci*. 2020;77(22):4573–4579. <https://doi.org/10.1007/s00018-020-03549-0>
 15. Jones-Muhammad M, Warrington JP. Cerebral blood flow regulation in pregnancy, hypertension, and hypertensive disorders of pregnancy. *Brain Sciences*. 2019;9(9):224.
 16. Kornacki J, Olejniczak O, Sibiak R, Gutaj P, Wender-Ozegowska E. Pathophysiology of preeclampsia-two theories of the development of the disease. *International Journal of Molecular Sciences*. 2023;25(1):307. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms25010307>
 17. Lee KS, Kim HY, Lee SJ, Kwon SO, Na S, Hwang HS et al. Prediction of newborn's body mass index using nationwide multicenter ultrasound data: a machinelearning study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2021;21(1):172. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03660-5>
 18. Martini C, Saeed Z, Simeone P, Palma S, Ricci M, Arata A, et al. Preeclampsia: Insights into pathophysiological mechanisms and preventive strategies. *American Journal of Preventive Cardiology*. 2025;23:101054. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2025.101054>
 19. Melamed N, Baschat A, Yinon Y, Athanasiadis A, Mecacci F, Figueras F et al. FIGO (international Federation of Gynecology and Obstetrics) initiative on fetal growth: best practice advice for screening, diagnosis, and management of fetal growth restriction. *Int J Gynaecol Obstet*. 2021;152(1):3–57. <https://doi.org/10.1002/ijgo.13522>
 20. Murthy S, Ryan A, He C, Mallampalli RK, Carter AB. Rac1-mediated mitochondrial H2O2 generation regulates MMP-9 gene expression in macrophages via inhibition of SP-1 and AP-1. *J Biol Chem*. 2010;285(32):25062–25073. <http://doi.org/10.1074/jbc.M109.099655>
 21. Pankiewicz K, Szczerba E, Maciejewski T, Fijałkowska A. Non-obstetric complications in preeclampsia. *Przegląd Menopauzalny = Menopause Review*. 2019;18(2):99–109. DOI: <https://doi.org/10.5114/pm.2019.85785>
 22. Pini N, Lucchini M, Esposito G, Tagliaferri S, Campanile M, Magenes G, Signorini MG. A machine learning approach to monitor the emergence of late intrauterine growth restriction. *Front Artif Intell*. 2021;4:622616.
 23. Rudaeva E. V. et al. Risks and mechanisms of preeclampsia //Russian Military Medical Academy Reports. – 2025. – Т. 44. – №. 2. – С. 195–205
 24. Townsend R, Khalil A, Premakumar Y, Allotey J, Snell KIE, Chan C et al. Prediction of preeclampsia: review of reviews. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2019;54(1):16–27. <https://doi.org/10.1002/uog.20117>
 25. Ulfsdottir H, Grandahl M, Björk J, Karlmark S, Ekéus C. Share. The association between pre-eclampsia and neonatal complications in relation to gestational age. *Acta Paediatr*. 2024;113(3):426–433. <https://doi.org/10.1111/apa.17080>
 26. Yousif D, Bellos I, Penzlin AI, Hijazi MM, Illigens BM, Pinter A, Siepmann T. Autonomic Dysfunction in Preeclampsia: A Systematic Review. *Front Neurol*. 2019;10:816. <https://doi.org/10.3389/fneur.2019.00816>

Иқтибос учун: Абдуллаева Л.М., Тошпулатова Б.О. Преэклампсия ривожланишининг плацентар ва томир механизмлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 524–529. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20701470>